
CONCEPÇÕES DE BIODIVERSIDADE ENTRE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE FEIRA DE SANTANA-BA

Conceptions of biodiversity among elementary school students at a public school in Feira de Santana-BA

Érica de Jesus Souza¹
Alessandra Alexandre Freixo²

RESUMO

O presente trabalho pretende investigar as concepções e os significados conferidos ao conceito de biodiversidade pelos estudantes do ensino fundamental II de uma escola pública do município de Feira de Santana-BA, buscando compreender como estes estudantes constroem suas concepções sobre biodiversidade, considerando os diversos contextos socioculturais em que estão inseridos. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo descritivo, utilizando questionário como ferramenta de coleta de dados, contendo questões abertas e fechadas. A pesquisa ocorreu em formato remoto, respeitando as medidas de distanciamento para enfrentamento da pandemia da Covid-19, e o questionário elaborado no Google Forms foi aplicado em reunião online via Google Meet. Nos resultados destacou-se a compreensão da biodiversidade como diversidade genética, de ecossistemas e de espécies, atribuindo-se a ela um valor econômico, principalmente pelos vegetais. Percebeu-se ainda o conceito de biodiversidade atrelado às categorias social, cultural, ambiental e ética, evidenciando a influência dos contextos socioculturais, bem como do ambiente escolar e das mídias, permitindo compreender a polissemia do conceito e a importância do ensino de Ciências no diálogo com as diferentes abordagens da biodiversidade.

Palavras-chave: Biodiversidade, Ensino de ciências, Concepções de estudantes.

ABSTRACT

The present work intends to investigate the conceptions and other meanings conferred to the concept of biodiversity by the middle school students of a public school in the city of Feira de Santana-BA, seeking to comprehend how those students build their conceptions about biodiversity, considering the many sociocultural contexts in which they are inserted. It is descriptive qualitative research, using questionnaire as data gathering tool, containing open-ended and closed-ended questions. The research happened in a remote format, respecting the social distancing measures to fight the Covid-19 pandemic, and the questionnaire created on Google Forms was applied in an online meeting via Google Meet. The results highlighted the understanding of biodiversity as genetic, of ecosystems, and species, attributing to it an economic value, especially because of the vegetables. It was also noticed the concept of biodiversity connected to the social, cultural, environmental and ethical category, demonstrating the influence of the sociocultural contexts, as well as the school setting and the media, allowing to comprehend the polysemy of the concept and importance of the teaching of Science in the dialogue with the different approaches to biodiversity.

Key-words: Biodiversity, Science Teaching, Student Conceptions.

¹ Graduação, UEFS, ericajsouza3@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/0262703495871220>, <https://orcid.org/0009-0001-8381-1284>

² Doutora, UFRRJ, aafreixo@uefs.br, <http://lattes.cnpq.br/2938127472069668>, <https://orcid.org/0000-0003-3566-8302>

1 INTRODUÇÃO

A biodiversidade, até algum tempo, era definida dentro da esfera biológica como a representação de todas as espécies de seres vivos existentes no planeta, referindo-se ainda a variedade de vida, incluindo a variedade genética dentro das populações e entre espécies, bem como também a variedade de ecossistemas existentes e as condições físicas sob as quais vivem os organismos pertencentes a eles.

Atualmente, o conceito de biodiversidade, além de ser considerado em níveis de diversidade genética, diversidade de espécies e diversidade ecológica, vem adotando muitos outros significados dentro das mais diversas perspectivas a partir da crescente preocupação com a conservação do meio ambiente e das discussões a respeito dos problemas ambientais existentes, assumindo assim um caráter polissêmico, possibilitando abordagens interdisciplinares, incluindo outros aspectos para além do natural (KAWASAKI; OLIVEIRA, 2003).

Segundo Orozco (2017, p. 175), “a biodiversidade é um conceito integrador e polissêmico que não pertence unicamente à biologia e à ecologia”, abrangendo os mais diversos setores, como econômico e político. A biodiversidade pode ser discutida em diferentes contextos, podendo então auxiliar nos processos que envolvem a conservação de ecossistemas. Dessa maneira, a biodiversidade passa a ser percebida e compreendida em diversas dimensões além do aspecto biológico e ecológico, mas também econômico, social, cultural, educacional e histórico.

Devido à importância de se estudar e compreender a diversidade de vida existente, é necessário analisar o que os alunos entendem do conceito e como eles veem a biodiversidade. Além disso, ainda existe um grande descaso em relação à biodiversidade do planeta, sendo importante discutir não somente o conceito, mas também os desafios levantados atualmente para a conservação da biodiversidade, fortalecendo iniciativas que visam à sua proteção e utilização consciente.

Os impactos sobre a biodiversidade como resultados da crescente ocupação humana e da degradação de ambientes naturais têm ocasionado uma grande perda nos serviços ecossistêmicos, serviços estes essenciais para o equilíbrio e manutenção da vida no planeta Terra (DINIZ; TOMAZZELO, 2005).

Dessa forma, por meio do ensino de ciências, que propicia o conhecimento dos alunos sobre a biodiversidade é possível promover o seu reconhecimento como conceito importante para a conservação ambiental. Para isso, esta pesquisa aborda as seguintes questões: quais concepções de

biodiversidade estão presentes entre estudantes do ensino fundamental de uma escola estadual no município de Feira de Santana-BA? Como estes estudantes percebem a biodiversidade?

Diante destes questionamentos, o objetivo deste trabalho foi investigar as concepções de biodiversidade presentes entre estudantes do ensino fundamental II de uma escola pública do município de Feira de Santana-BA, compreendendo como estas dialogam com o ensino de ciências, e com os contextos socioculturais dos estudantes. Para tanto, são apresentados os percursos da pesquisa e seus principais achados em torno das concepções dos estudantes.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva. Para esse tipo de pesquisa, Gerhardt e Silveira (2009, p. 32) apontam que

os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os valores e as trocas simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são não-métricos (suscitados e de interação) e se valem de diferentes abordagens (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 32).

A pesquisa foi realizada com estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental de uma escola pública no município de Feira de Santana-BA. Esta escola situa-se em um bairro periférico da cidade e oferece turmas de Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Profissionalizante. A escola recentemente aderiu ao Programa de Ensino Médio em Tempo Integral, no qual os alunos passam mais horas dentro da escola.

Inicialmente a pesquisa seria desenvolvida de forma presencial, a partir de encontros com os alunos, após apreciação ética em dezembro do ano de 2019, seguindo as orientações éticas da pesquisa com seres humanos, de acordo com a Resolução CNS 510/2016. No entanto, em virtude da pandemia da Covid-19 e respeitando as medidas de distanciamento social, estes encontros foram impossibilitados, sendo necessária uma adequação ao formato remoto.

Diante do contexto de trabalho remoto, foi solicitada a participação dos estudantes junto à direção da escola. Assim, foram realizados encontros remotos, por meio da plataforma *Google Meet*, com um grupo de estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental, interessados em participar da pesquisa. No início da reunião, após a entrada de todos os participantes na sala virtual, foi feita a apresentação da proposta da pesquisa e dos seus objetivos, informando também os procedimentos para seu desenvolvimento. Os estudantes foram orientados quanto ao preenchimento de Termos de Assentimento e Termos de Consentimento pelos responsáveis, bem como foram convidados a

preencher um questionário elaborado no *Google forms*, disponibilizados em links de acesso na ferramenta de chat da sala virtual.

O uso de questionário como um instrumento de coleta de dados possibilita a investigação por meio de questões previamente definidas pelo pesquisador. Em seu livro “Como elaborar projetos de pesquisa” Gil (2002, p. 114) descreve que: “Por questionário entende-se um conjunto de questões que são respondidas por escrito pelo pesquisado”. Lakatos e Marconi (2006, p. 203) também o definem: “Questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”.

Dessa forma, a escolha dessa ferramenta se deu devido à sua facilidade e eficiência para o alcance dos dados para a obtenção dos resultados referentes à pesquisa. Assim, [...] “o questionário constitui o meio mais rápido e barato de obtenção de informações, além de não exigir treinamento de pessoal e garantir o anonimato” (GIL, 2002, p. 115).

O questionário utilizado na pesquisa consistiu em 10 questões mistas (fechadas e abertas), sendo 4 destinadas a obtenção de dados sociodemográficos dos alunos e outras 6 questões sobre conhecimentos de biodiversidade. Na última questão, o aluno teve liberdade para expressar de forma própria o seu entendimento sobre biodiversidade a partir de desenhos, poemas, músicas ou algo de sua preferência. Os desenhos e imagens foram devolvidos por e-mail, conforme solicitado na questão. Ao fim da coleta de dados, houve um retorno de 17 questionários respondidos.

Para o estudo dos dados obtidos através do questionário, foram utilizadas formas de análises distintas por conter questões mistas (fechadas e abertas). Sendo assim, as questões fechadas foram ordenadas em gráficos, possibilitando a compreensão do contexto sociocultural destes estudantes e de seus conhecimentos sobre biodiversidade.

Com relação às questões abertas, os dados foram submetidos à análise de conteúdo na qual Bardin (2004) propõe a adoção de três etapas. São elas: 1) a pré-análise: nesta etapa foi realizada a organização dos materiais, agrupando-os por questões. Assim, foi feita uma primeira leitura dos materiais a fim de definir quais seriam submetidos a análise; 2) a exploração do material: os materiais previamente organizados foram delimitados em unidades ou categorias a partir das respostas dos estudantes às questões, determinadas pelos diferentes significados atribuídos, sendo este processo de categorização e distinção das unidades de sentido realizados a posteriori; 3) tratamento dos resultados obtidos e interpretação: nesta etapa da análise de conteúdo ocorreu o processo de inferência dos dados a partir da comunicação com os referenciais desenvolvidos na pesquisa. Neste momento, trabalhos

como os de Orozco (2017), Silva e Ferreira (2019) e Diniz e Tomazzelo (2005) foram importantes instrumentos auxiliares nos processos de categorização e interpretação dos resultados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para realizar a análise dos conhecimentos sobre biodiversidade encontrados nas respostas dadas às questões pelos estudantes, estas foram separadas em abertas e fechadas. Ao investigar as concepções de biodiversidade que aparecem nas respostas, foi possível perceber que quando se pergunta o que é biodiversidade, em geral os estudantes apresentam a ideia de diversidade de espécies, diversidade de seres vivos, além de significados relacionados ao que é natural, como natureza e vida. Aparece também a biodiversidade como riqueza e variedade entre os seres vivos. A partir disso, essas questões foram organizadas em algumas categorias para facilitar a compreensão dos sentidos atribuídos ao conceito de biodiversidade (Tabela 1). Essas categorias dialogam com trabalhos de autores como Orozco (2017) que aponta as tendências e desafios do ensino de biodiversidade e identifica as abordagens atribuídas ao seu conceito.

Tabela 1: Sentidos atribuídos à biodiversidade.

Sentidos de biodiversidade	Frequência de respostas
Nível de espécie	9
Nível genético	5
Nível dos ecossistemas	4
Relação com o natural	7

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

A Tabela 1 apresenta a frequência com que os diversos sentidos de biodiversidade foram colocados pelos estudantes. Cabe ressaltar que em algumas respostas foi possível identificar mais de uma categoria para os sentidos de biodiversidade, enfatizando o caráter polissêmico do conceito, tendo a sua construção agregada por diversos significados. Isso reforça o discurso de Orozco (2017) de que a biodiversidade pode ser explicada em diferentes perspectivas a partir da compreensão integral desse conceito.

Percebe-se ainda que é amplamente atribuído ao conceito de biodiversidade o sentido de natureza, associado a tudo aquilo que é natural. Com esse sentido, por exemplo, aparecem respostas como: “É a riqueza e o mundo natural”, “é a natureza da vida” ou ainda que biodiversidade “é a natureza das plantas e dos animais”. Essa relação da biodiversidade com o sentido de natureza é baseada em uma concepção construída principalmente no âmbito social e histórico, sendo caracterizada como algo natural, que se opõe às intervenções humanas (LIMA; OLIVEIRA, 2011).

Nas respostas dadas pelos estudantes também é possível notar os três grandes níveis da biodiversidade dentro do campo da Biologia, sendo eles: o nível de diversidade genética, diversidade de espécie e diversidade de ecossistemas. Assim os estudantes demonstram a compreensão do que é biodiversidade a partir do âmbito biológico, principalmente em nível de espécie. Este resultado também aparece no trabalho de Orozco (2017). Existe uma tendência em tratar a biodiversidade no nível de organização das espécies. Essa questão está fortemente associada ao ensino de biodiversidade que é apresentado pela maioria dos professores e pelos livros didáticos, onde o conceito é trabalhado com enfoque na organização, classificação dos seres vivos e processos adaptativos relacionados a estes. Assim, é percebido que o nível de espécie se apresenta como uma importante base teórica para abordar e explicar o conceito de biodiversidade. Visto que, o conceito de biodiversidade foi inicialmente definido como a representação das espécies de seres vivos existentes no planeta e assim reflete-se nos conhecimentos que os estudantes possuem acerca do tema.

Nesta mesma questão, verificou-se que em algumas respostas os estudantes trazem narrativas no âmbito de explicação cultural para o conceito de biodiversidade. Aparecem neste sentido respostas como: “é mistura de vários povos, línguas e etc.”, “é tudo o que vivemos”, “biodiversidade pra mim é um conjunto de pessoas, seres vivos”. Essa perspectiva cultural da biodiversidade é discutida por Leitão (2010) em seu trabalho, onde se analisa as conexões entre a biodiversidade cultural e o imaginário do desenvolvimento na modernidade. A autora indica a relação de interdependência da diversidade biológica com a diversidade cultural, onde a natureza e a cultura passam a interagir e serem demonstradas por meio das intervenções humanas. A biodiversidade cultural é, portanto, construída a partir das relações existentes entre os humanos e a sua interação com o meio natural através das práticas culturais. Neste sentido, ao considerar a relação entre diversidade biológica e diversidade cultural, esses estudantes também se colocam como parte deste meio, ou seja: o homem fazendo parte da biodiversidade, demonstrando uma noção de interdependência entre os seres vivos e o meio ambiente onde estão inseridos.

Quando se questiona como eles percebem a biodiversidade (Quadro 1), os estudantes indicam a percepção desta em seu cotidiano através, principalmente, das espécies de vegetais e animais. Analisando-se essa questão é possível notar que existe uma tendência na percepção de biodiversidade a partir dos vegetais na maioria das respostas. Assim também como a imagem de natureza, a percepção da biodiversidade está comumente ligada às plantas. A visão das plantas como representação da biodiversidade pode ser compreendida a partir das percepções sobre o meio

ambiente que foram construídas ao longo dos anos na sociedade, sendo características de uma visão naturalista. Os conhecimentos cotidianos e observações no dia a dia desses estudantes também podem influenciar as suas representações sobre biodiversidade, demonstrando assim uma construção social e cultural. E isso se reflete na afirmação de Krzyszczak (2016, p. 6): “É condição essencial à vida, à sobrevivência, que os organismos não se dissociem das circunstâncias que os cercam”.

Quadro 1: Exemplos de percepções quanto à biodiversidade.

Como a biodiversidade é percebida no cotidiano dos estudantes
“Nos animais, na terra e tals”
“Através das formas de vida que vejo no meu dia a dia, como as plantas e animais”
“Nas plantas”
“Com as pessoas, plantas e animais”
“No entorno de minha casa”
“Na natureza das plantas das vidas dos animais”
“Com nosso alimento, energia, medicamentos, roupas e etc.”

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Outra questão analisada foi sobre os lugares onde os estudantes ouviram falar sobre biodiversidade (Gráfico 1). Ressalta-se que nesta questão foi possível selecionar mais de uma alternativa. Neste sentido, a maior parte deles informaram ter ouvido sobre esse tema na televisão, internet, jornais ou revistas, que são meios de comunicação em geral. Assim como na questão anterior, a influência pelos meios de comunicação é refletida nos conhecimentos sobre a biodiversidade. Segundo Diniz e Tomazello (2005), esse conhecimento de senso-comum é veiculado de forma frequente pela mídia.

Gráfico 1: Lugares onde o estudante ouviu falar de biodiversidade.

7. Onde você já ouviu falar de biodiversidade?

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Assim, a mídia em sido utilizada como forma de sensibilizar a sociedade quanto aos problemas ambientais existentes e promover a conservação da biodiversidade. O acesso a informação por meio dos meios de comunicação tem sido utilizado como estratégias para a promoção da educação ambiental. Como descreve Nascimento *et al.* (2010)

Dentro dessas estratégias encontra-se a utilização de meios de comunicação, através da atividade denominada de Educomunicação, um novo campo de pesquisa, que conecta as áreas de educação e comunicação de forma a contribuir na resolução de problemas ambientais. (NASCIMENTO *et al.*, 2010, p. 124).

Apesar disso, é importante ter um cuidado com as informações e conhecimentos veiculados nos meios de comunicação no que diz respeito à biodiversidade, já que diferentes significados têm sido atribuídos ao seu conceito. Monaco e Maradino (2010, p. 17) também consideram o cuidado com a educação para biodiversidade: “Dependendo do significado dado ao termo, declaram-se valores associados a ele; logo, falar sobre biodiversidade também implica em tomar decisões e posicionamentos”.

Como evidenciado no Gráfico 1, a escola foi a segunda opção mais indicada como local em que o estudante ouviu falar de biodiversidade. A maior parte, representada por 52,9% dos estudantes, revelaram que este tema foi mais abordado em disciplinas cursados por eles na escola (Gráfico 2).

Gráfico 2: Espaços na escola onde abordou-se mais sobre biodiversidade.

8. Na escola, em quais espaços ou momentos a biodiversidade foi abordada?

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Dessa forma, pode-se notar a importância do ambiente escolar para o ensino de biodiversidade, principalmente durante as aulas, pois é um momento em que o estudante pode ter um primeiro contato sobre o tema. As aulas de ciências podem promover discussões e debates sobre

questões que envolvem a biodiversidade e os seus significados, de maneira que contribui para conhecimento sobre estes, dada a polissemia do conceito.

Assim, o desenvolvimento de uma educação ambiental adequada e voltada para a sensibilização dos estudantes sobre a biodiversidade e a sua importância tem sido necessário nas escolas, como relata Diniz e Tomazzelo (2005). Segundo esses autores, é também necessário o desenvolvimento de consciência ecológica baseada em valores e ações ambientalmente corretas. No entanto, o ensino de biodiversidade deve estar associado aos demais problemas ambientais e sociais, e integrado às ações educacionais, principalmente da educação ambiental. Neste sentido, o ensino de biodiversidade, bem como as diferentes concepções e os novos significados agregados ao conceito têm sido vistos como um desafio no ensino de ciências, isso porque a abordagem desse tema ainda se faz de forma restrita, frequentemente direcionada somente ao contexto biológico, dissociado de outras questões que envolvem a sociedade.

Segundo Oliveira e Kawasaki (2005), a falta de clareza em relação às diferentes concepções de biodiversidade que ainda existe, como também aos posicionamentos, valores, éticas, possibilidades e limitações implícitos à noção de biodiversidade gera um problema, pois as ações e estratégias educacionais diferenciadas são definidas por esse conjunto de valores. Nesse sentido, o ensino de biodiversidade na escola tem o papel de contribuir para a compreensão desses valores e significados, possibilitando o entendimento do conceito dentro de questões mais amplas que envolvem os diversos âmbitos da sociedade, como o econômico e cultural. Esses autores trazem que, “em suma, o tema biodiversidade está na sociedade e este vem carregado de seus vários significados, cabendo assim à escola abordá-los adequadamente” (OLIVEIRA; KAWASAKI, 2005, p. 2).

Questionados acerca do que conheceram sobre biodiversidade nos espaços citados, a maioria dos estudantes citaram plantas e animais. Mais uma vez observou-se a biodiversidade relacionada com riqueza ou variedade de espécies.

Ao serem questionados se é importante se preocupar com a biodiversidade todos os estudantes afirmaram que sim. Como justificativa, a maioria trouxe em suas respostas a preocupação com a natureza. Seguem exemplos dessas narrativas: “por causa da natureza”, “porque é importante a natureza das plantas, das vidas dos animais”, “por causa da terra, da natureza”. Nesta questão também foi possível perceber em algumas respostas uma relação entre o planeta Terra e a biodiversidade, como nos exemplos a seguir: “por causa do nosso planeta Terra” e “sim, porque está cuidando do planeta”.

Dessa maneira, essa análise apresenta a biodiversidade no sentido de variedade de vida existente no planeta, sendo este significado um dos mais disseminados no mundo todo desde que o termo passou a ser utilizado, principalmente por ambientalistas e biólogos. Neste mesmo sentido, Barbieri (2010, p. 7) descreve que a biodiversidade “Representa, portanto, o conteúdo vivo da Terra no seu conjunto: tudo o que vive nas montanhas, nas florestas, nos oceanos”. Além disso, as mídias em geral apresentam a imagem do planeta Terra para tratar sobre biodiversidade e levantar pautas acerca dos problemas ambientais atuais. A presença dessa concepção é bastante comum em redes sociais, nos programas de televisão ou mesmo em publicações de jornais a figura do globo terrestre para representar a biodiversidade.

Como discutido a partir da análise do Gráfico 1, a mídia desempenha grande influência na sociedade, alcançando os diversos grupos sociais. Aliada às novas tecnologias que surgem todos os dias, a mídia, principalmente a internet, vem ganhando poder de disseminar informações referentes à biodiversidade, devido principalmente à crescente preocupação com as questões ambientais. Neste sentido, Nascimento *et al.* (2010) que trata sobre a Educomunicação em seu trabalho, afirma que:

Como estamos diante de uma sociedade em que as mídias são as principais fontes de informação, a Educação Ambiental pode utilizar esse mecanismo para disseminar conhecimentos sobre biodiversidade e sua conservação, através do que chamamos de Educomunicação (NASCIMENTO *et al.*, 2010, p. 126)

É possível considerar essa influência da mídia acerca dos conhecimentos sobre biodiversidade, uma vez que os estudantes que afirmaram ter ouvido falar sobre este tema na televisão, internet, jornais ou revistas (Gráfico 1) relacionaram a biodiversidade com planeta Terra e natureza.

Ainda nesta questão, foi analisado também o âmbito de explicação das respostas escritas pelos estudantes. Para melhor observar a polissemia do conceito de biodiversidade, as respostas foram categorizadas. Utilizou-se também neste aspecto, três das categorias descritas por Orozco (2017) para representação conceitual da biodiversidade. O autor aponta as diferentes perspectivas em que a biodiversidade pode ser abordada. “Uma compreensão integral da biodiversidade reconhece que ela pode ser explicada de diferentes perspectivas” (OROZCO, 2017, p. 176). E corroborando com esta argumentação, mais uma vez foi possível encontrar mais de um sentido associado à biodiversidade nas respostas dos estudantes.

Percebe-se que os âmbitos de explicação biológico/ecológico e dependência/econômico são os mais evidenciados nas respostas. O âmbito biológico/ecológico é referido pelos estudantes no nível de organização das espécies.

Tabela 2: Âmbitos de explicação sobre a biodiversidade.

Âmbitos de explicação	Frequência de respostas
Biológico/ecológico	10
Conservacionista	6
Dependência/Econômico	10

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

Ao analisar essa questão, é percebido que as plantas são os seres vivos mais citados por eles, tanto nas explicações em uma perspectiva biológica, no sentido de variedade de espécies vegetais, quanto no sentido econômico, onde as plantas suprem as necessidades humanas, principalmente no fornecimento de alimentação, na produção de medicamentos, agricultura e manutenção da qualidade de vida.

Essa percepção da biodiversidade a partir dos vegetais se baseia em uma visão utilitarista, onde o homem leva em consideração a utilização dos recursos naturais provenientes dos vegetais e de espécie animais de importância econômica. Para Orozco (2017, p. 177) “Essa abordagem levanta a problemática da acelerada perda da biodiversidade a nível global por conta da manutenção de ritmos acelerados de produção e consumo dos sistemas capitalistas”.

O âmbito de explicação conservacionista também apareceu nas respostas de alguns estudantes quanto à importância de se preocupar com a biodiversidade. Quando se pensa em conservação da biodiversidade, a maioria dos estudantes fazem associação com o cuidado com a natureza e com as espécies animais e vegetais. Em algumas respostas, os estudantes se colocam como integrantes da biodiversidade, ao inseri-la no cotidiano humano. Isso é percebido em narrativas como: “[...] porque ela faz parte da nossa vida e do nosso cotidiano”, “[...] pois fazemos parte dela” ou ainda “porque são seres vivos”. Essa consciência de que os seres humanos são elementos da biodiversidade é importante para a sua conservação, de modo que está depende da interação entre o homem e o meio onde ele está inserido e com os outros seres vivos existentes. No entanto, essa visão não é muito percebida entre os estudantes.

Magalhães, Silva e Terán (2012) em seu trabalho intitulado como “O tema da biodiversidade e a educação em ciências” abordam também essa questão. Eles tratam sobre a relação conflituosa entre o homem e a natureza durante os séculos para mostrar esse distanciamento entre os seres humanos e as demais espécies, e o papel da educação em Ciência de mudar essa visão utilitarista e situar novamente o homem como pertencente à biodiversidade. Sobre essa perspectiva os autores apontam “Assim, fazer uma educação para a biodiversidade é imprescindível devido à necessidade do convívio harmônico entre os seres humanos e as demais espécies vivas do planeta”

(MAGALHÃES; SILVA; TERÁN, 2012, p. 5). Dessa forma, tem sido ainda um grande desafio para o ensino de biodiversidade a desconstrução de um processo histórico, no qual os seres humanos são protagonistas e detentores de direitos sobre o meio ambiente.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos a partir da análise dos questionários mostraram que a maioria dos estudantes compreendem a biodiversidade a partir do âmbito biológico, como sendo a diversidade genética e de ecossistemas e variedade de vida e de espécies. Neste âmbito é predominante o significado de biodiversidade em nível de espécies, que é bastante discutido no ensino de ciências e em muitos livros didáticos, assim como os seus níveis de explicação biológico/ecológico e conservacionista encontrados nas respostas. Percebeu-se que os estudantes atribuem um valor econômico à biodiversidade e uma relação de dependência dos seus recursos, sendo as plantas indicadas como as principais fornecedoras de alimentos, medicamentos e de outras necessidades humanas. Foi possível identificar também uma relação com o conceito de natureza e tudo aquilo que é de origem natural, como as espécies animais e vegetais apresentadas por eles.

Esta pesquisa proporcionou uma importante ampliação da visão polissêmica do conceito de biodiversidade, resultando em dados relevantes acerca das diferentes abordagens e concepções que os estudantes possuem, contribuindo para promover reflexões sobre o papel do ensino de Ciências no diálogo com essas abordagens para melhor compreensão da biodiversidade e da percepção do ambiente e as relações existentes nele. Espera-se que os achados desta pesquisa possam para estudos futuros na área de ensino em Ciências e Biologia que envolvam a abordagem do conceito de biodiversidade no contexto da educação básica.

REFERÊNCIAS

BARBIERI, E. **Biodiversidade**: a variedade de vida no planeta Terra. Cananéia: APTA, 2010. 19 p. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Edison-Barbieri/publication/339254563_BIODIVERSIDADE_A_VARIEDADE_DE_VIDA_NO_PLANETA_TERRA_O_conhecimento_atual_sobre_biodiversidade/links/5f31737da6fdcccc43bd7f00/BIODIVERSIDADE-A-VARIEDADE-D-E-VIDA-NO-PLANETA-TERRA-O-conhecimento-atual-sobre-biodiversidade.pdf?_tp=eyJjb250Z-Xh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn9. Acessado em: Nov. 2024.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2004. 229 p.

DINIZ, E. M.; TOMAZZELO, M. G. C. **Crenças e concepções de alunos do ensino médio sobre biodiversidade**: um estudo de caso. *In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS*, 5, 2005, Bauru. Anais do V Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. Bauru: ABRAPEC, 2005. p. 1-12. Disponível em: https://abrapec.com/atas_enpec/venpec/conteudo/artigos/1/pdf/p724.pdf. Acessado em: Nov. 2024.

GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D. F. **Métodos de pesquisa**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. 120 p. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf>. Acessado em: Out. 2024.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 57 p.

KAWASAKI, C. S.; OLIVEIRA, L. B. **Biodiversidade e Educação**: as concepções de biodiversidade dos formadores de professores de Biologia. *In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS*, 4, 2003, Bauru. Anais do IV Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. Bauru: ABRAPEC, 2003. p. 1-13. Disponível em: <https://fep.if.usp.br/~profis%20/arquivo/encontros/enpec/ivenpec/Arquivos/Orais/ORAL047.pdf>. Acessado em: Nov. 2024.

KRZYSCZAK, F. R. As diferentes concepções de meio ambiente e suas visões. **Revista de Educação do IDEAU**. Getúlio Vargas, RS, v. 11, n. 23, p.1-17, jan.-jun. 2016. Disponível em: https://www.bage.ideau.com.br/wp-content/files_mf/9c9c1925f63120720408c5260bb0080d355_1-.pdf. Acessado em: Nov. 2024.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006.

LEITÃO, C. Biodiversidade cultural e imaginário do desenvolvimento: políticas públicas para a valorização e proteção integradas do patrimônio cultural e natural brasileiros. **Políticas Culturais em Revista**, Salvador, BA, v. 3, n. 1, p.5-22, dez. 2010. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/pculturais/article/view/4759/3531>. Acessado em: Nov. 2024.

LIMA, A. M. O.; OLIVEIRA, H. T. A (re) construção dos conceitos de natureza, meio ambiente e educação ambiental por professores de duas escolas públicas. **Ciência & Educação**, Bauru, SP, v. 17, n. 2, p. 321-337, abr. 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ciedu/a/X9pw-bY7NN8cTdKkt3RgzxMH/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Nov. 2024.

MAGALHÃES, C. E. R.; SILVA, E. F. G.; TERÁN, A. F. **O tema da biodiversidade e a educação de ciências**. *In: Simpósio Nacional de Ensino de Ciências e Tecnologia*, 3, 2012, Ponta Grossa. Anais do III Simpósio Nacional de ensino de Ciências e Tecnologia. Ponta Grossa: Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2012. p. 1-12 Disponível em: https://cf3f4bd520.clvaw-cdnwnd.com/2c0ba43fff416133889ea9055cb6f97a/200000795-7181f71fe9/2012_O%20tema%20-da%20biodiversidade%20e%20a%20educa%C3%A7%C3%A3o%20em%20ci%C3%A7ncias.pdf. Acessado em: Nov. 2024.

MONACO, L. M.; MARANDINO, M. Biodiversidade nos museus: discussões sobre a (in) existência de um discurso relativo à conservação em ações educativas dos museus de ciências. *In: MARANDINO, M.; MONACO, L. M.; OLIVEIRA, A. D. (Orgs.). Olhares sobre os diferentes*

contextos da biodiversidade: pesquisa, divulgação e educação. São Paulo: GEENF/FEUSP/INCTTOX, 2010. p. 13-29.

NASCIMENTO, M. V. *et al.* Educomunicação: uma estratégia para a conservação da biodiversidade. *In:* SEABRA, G. J.; SILVA, J. A. da; MENDONÇA, I. T. (Orgs.) **A Conferência da Terra: Aquecimento global, sociedade e biodiversidade.** João Pessoa: Editora Universitária da UFPB, 2010.

OLIVEIRA, L. B.; KAWASAKI, C. S. **As concepções de biodiversidade nos professores de biologia.** *In:* ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 5, 2005, Bauru. Anais do V Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. Bauru: ABRAPEC, 2005. p. 1-12. Disponível em: https://abrapec.com/atas_enpec/venpec/conteudo/artigos/3/doc/p30-9.doc. Acessado em: Nov. 2024.

OROZCO, Y. A. O ensino da biodiversidade: tendências e desafios nas experiências pedagógicas. **Góndola, Enseñ Aprend Cienc**, Bogotá, Colômbia, v. 12, n. 2, p. 173-185, jul.-dez. 2017. Disponível em: <https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/GDLA/article/view/11599/pdf>. Acessado em: Nov. 2024.

SILVA, M. G.; FERREIRA, H. S. **Um panorama conceitual da biodiversidade:** subsídios para uma abordagem integral e polissêmica do conceito no ensino de Biologia. *In:* ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS, 12, 2019, Natal. Anais do XII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. Natal: ABRAPEC, 2019. p. 1-8. Disponível em: <https://abrapec.com/enpec/xii-enpec/anais/resumos/1/R0040-1.pdf>. Acessado em: Nov. 2024.